

Пефтіць Д. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОХОВАННЯ СКІФСЬКОГО ЧАСУ В МИТРОПОЛИЧОМУ САДУ

Виявлення на території Києво-Печерської лаври окремого горизонту із матеріалами ранньозалізної доби, т.зв. “скіфського шару”, поставило перед дослідниками проблему інтерпретації цього явища¹. Результати археологічних робіт, проведених у 2017–2019 рр., уможливили уточнення, а в деяких випадках і перегляд висновків попередніх досліджень².

Ключовим для культурного та хронологічного визначення горизонту ранньозалізної доби є поховання, досліджене у 1987 р. на території Митрополичого саду³. Воно було виявлене на глибині 1,3 м від рівня денної поверхні між двома житлами XIII–XIV ст. (іл. 1.1). Контури могильної ями не було зафіксовано. Поховання зібгане на правому боці, орієнтовано головою на схід у позі, верхні кінцівки ніби розкидані в різні боки (іл. 1.2). На верхній частині черепа простежено велику вм'ятину, кістяк за антропологічним дослідженням належав юнакові 15–16 років. Поховання супроводжувалося трьома керамічними посудинами та кістяним вістря стріли (іл. 1.3).

Іл. 1. Поховання у Митрополичому саду: 1 – загальний план розташування поховання на розкопі I (за Гончаром 1997, рис. 3); 2 – поховання та споруда XIII–XIV ст. (прорисовка фото за Гончаром 1993, рис. 8); 3 – знахідки з поховання

Іл. 2. Речі з поховання та шару: 1 – вістря стріли; 2 – кубок; 3 – горщик; 4 – миска; 5 – шпилька

У першій публікації (1993) В. М. Гончар, спираючись на інтерпретацію поховального інвентарю, відніс поховання до підгірцівського типу та датував його VI–III ст. до н.е.⁴ Пізніше, в статті 1997 р., цей комплекс вже було розглянуто в контексті знахідок досліджень 1988–1989 рр., серед яких було виокремлено “групу кераміки скіфського часу”⁵. Для датування поховання були обрані особливості посудин, насамперед, орнамент горщичка, що ідентифіковано як комбінування “пальцевих заціпів” із наколами. Така риса була визначена дослідником як чітка ознака V ст. до н.е.⁶ Підтвердження цьому знайшлися і в матеріалах з шару, зокрема, було вказано на

¹ Балакін С. А. Пам’ятки первісних культур на теренах Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення. Зб. наук. праць. Київ: НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2017. С. 120-127.

² Тараненко С. П. До питання про “скіфський шар” на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2019. Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення. Київ: НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2019. С. 347-348.

³ Гончар В. М. Археологічні дослідження колишнього митрополичого саду Києво-Печерської лаври у 1987–1988 рр. // Стародавній Київ. Київ, 1993. С. 167-186.

⁴ Там само. С. 176.

⁵ Гончар В. М. Нові пам’ятки доби раннього заліза на території сучасного Києва // Археологія. 1997. № 1. С. 152.

⁶ Зауважимо, що як аналогії були використані матеріали не підгірцівських пам’яток, а знахідки з комплексів лісостепового скіфського населення.

тотожне датуванні бронзової цвяхоподібної шпильки. Така хронологічна позиція, разом із іншими знахідками підтвердила, на думку автора публікації, попередній висновок про підгірцівську культурну інтерпретацію поховання. У статті акцентовано зв'язок між ним і “супутнім йому шаром”, що підкреслюється фактом розміщення поховання на рівні тогочасної денної поверхні. Все це стало основою для припущення про функціонування у V ст. до н.е. на території Митрополичого саду підгірцівського могильника¹.

Отже, актуальним є розгляд саме поховального інвентарю з урахуванням матеріалів та висновків, актуальних для сьогодення.

1. Вістря стріли кулеподібного типу зі схованою втулкою (А4774/19)². Робоча частина конусоподібної форми, кінчик трохи затуплений, основа циліндрична (іл. 2.1). Вістря виготовлено з кістки, його поверхня старанно оброблена, майже полірована. Виріб доволі масивний, його довжина дорівнює 60 мм, діаметр в основі – 17 мм. Знахідку можна віднести до типу 3 кістяних вістрей за В. Г. Петренком, які використовували у мисливстві³. Такі вироби відомі в лісостепу ще з передскіфського часу, трапляються вони і серед наборів металевих вістрей з курганных могильників протягом усього скіфського періоду⁴.

2. Кубок тюльпаноподібної форми (А 4774/3). Посудина видовжених пропорцій, дещо асиметрична (іл. 2.2). Вона має плавно відігнуті вінця, які трохи ширші за діаметр тулуба. Останній слабо опуклий, закінчується плоским денцем. Посудина позбавлена будь-якої орнаментатії. Поверхня її заглажена, але місцями трохи грубувата, у верхній частині помітні сліди від горизонтального заглажування. Колір поверхні нерівномірний, змінюється від темно-брунатного до світло-помаранчевого. В тісті наявні дрібні домішки жорстви та пісок. Сама посудина відносно невелика, проте доволі товстостінна. Її розміри: висота становить 115 мм, діаметр вінець – 100 мм, тулуба – 90 мм, в денця – 47 мм. Збереженість посудини добра. Кубочки, які в історіографії зазвичай кваліфікують як “горщечки”, часто трапляються серед матеріалів скіфських могильників лісостепової зони⁵.

3. Горщик кухонний (А4774/2). Посудина відчутно асиметрична, має невисоке горло, слабко опуклий тулуб та пласке денце (іл. 2.3). Вінця плавно відігнуті назовні, їх край сильно деформований глибокими насічками, які прокреслено навскіс тріскою. Нижче, на перегині шийки, нанесено низку круглих наколів, які мають опуклини зсередини. Заглиблення правильної форми, їх діаметр дорівнює 5 мм. Вони розміщені дещо нерегулярно, парами, між якими збережена приблизно однакова відстань. Поверхня посудини грубувата, місцями наявні сліди від заглажування жмутком трави. Колір світло-брунатний. Горщик товстостінний, в тісті наявні крупні домішки жорстви та піску. Посудина відносно невелика, її висота дорівнює 123 мм, діаметр вінець становить 120 мм, тулуба – 125 мм, а денця – 75 мм. Збереженість погана, втрачено близько 50% посудини. Подібні знахідки є серед матеріалів Хотівського городища, зокрема, цей горщик можна віднести до першого варіанта типу 2 кухонних посудин⁶.

4. Миска (А477/1). Посудина конічної форми, вінця вертикальні з прямо зрізаним краєм (іл. 2.4). Денце чітко виокремлено, опукле всередину. Зовнішня поверхня посудини заглажена, колір її брунатний, плямистий та нерівномірний. Натомість зсередини вона заглажена ретельніше, колір тут темно-сірий, однотонний. Під краєм вінець зсередини нанесено низку круглих наколів, без слідів опуклин ззовні. В тісті є дрібні домішки жорстви. Висота посудини становить 54 мм, діаметр вінець – 205 мм, а денця – 73 мм. Стан збереженості: втрачено близько 40% посудини. Типологічно близькими є миски з Хотівського городища (перший варіант типу 2), серед яких представлено, зокрема і зразки із наколами⁷.

¹ Гончар В. М. Нові пам'ятки доби раннього заліза на території сучасного Києва. С. 153.

² Знахідки зберігаються у фондах Музею історії міста Києва, тому в статті супроводжуються відповідною нумерацією.

³ Петренко В. Г. Правобережжя Середнього Придніпров'я в V–III вв. до н.е. // Свод археологических источников. Вып. Д1-04. Москва : Наука, 1967. С. 48, табл. 34, 318.

⁴ Мелюкова А. И. Вооружение скифов // Свод археологических источников. Вып. Д1-4. Москва : Наука, 1964. С. 19, 23.

⁵ Ковпаненко Г. Т., Бессонова С. С., Скорый С. А. Памятники скифской эпохи Днепровского Лесостепного Правобережья (Киево-Черкасский регион). Киев : Наукова думка, 1989. С. 105; Пеляшенко К. Ю. Ліпний посуд як елемент поховальної обрядності населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу // Древности. 2012. Вып. 11. С. 136-138.

⁶ Хотівське городище (новітні дослідження). Київ : Інститут археології НАН України, 2017. С. 71-72.

⁷ Там само. С. 79, 81, рис. 77, 1, 2, 5.

Отже, особливості морфології та орнаменталізації посуду дозволяють визначити приналежність поховання до культури лісостепового скіфського населення¹. Зауважимо, що серед знахідок з шару впевнено віднести до підгірцівських можна лише фрагменти вінець із “перлинним” орнаментом². Така кераміка морфологічно і за особливостями декору суттєво відрізняється від посуду з поховання. На зв’язок останнього із скіфським лісостеповим комплексом вказує і сам набір типів. Він складається з трьох посудин – кубочка, горщика та миски, що мають аналогії серед матеріалів Пирогівського могильника. Так, наприклад, чоловіче поховання № 20 супроводжувалося такою ж кількістю знахідок: мискою з наколами, лощеним кубочком та грушоподібним черпаком³. Подібна ситуація спостережена і для жіночого поховання № 82, де окрім бронзових прикрас (шпильки та браслета), також було три посудини – миска, невеликий гостроріберний кубочок та черпак⁴. Отже, посуд з Митрополичого саду близький до деяких наборів з Пирогівського могильника, він збігається по двох посудинах з трьох, відмінність полягає лише у використанні горщика замість черпака.

Вимагають перегляду і деякі положення інтерпретації самого поховального комплексу. Так, зокрема, впевнено із похованням можна пов’язувати лише ті знахідки, які були знайдені на рівні кістяка (1,3 м) і мають гарну збереженість. Йдеться передусім про кубочок, який було розміщено біля кисті правої руки. Таким самим є і вістря стріли, яке згідно з текстом публікації містилося “за 20 см від тазу”. Проте за інформацією з інвентарного опису МІКу його місцезнаходження вказано як “розкоп I, кв. А2”, і хоча глибина (1,3 м) співпадає із рівнем кістяка, втім знахідка не розглядається як частина поховання. Зауважимо, що з цього квадрата і з такої ж глибини походить ще одна ціла річ – бронзова шпилька з цвяхоподібною голівкою, проте до поховального інвентарю вона віднесена не була (іл. 2.5).

Дещо інша ситуація з мискою та горщиком, стан збереженості яких є значно гіршим. Відмінним є також їхнє розташування в похованні. У тексті публікації вказано, що вони містилися “в ногах” на глибині 0,85 м від денної поверхні, тобто, майже на півметра вище за рівень знаходження кістяка. Певною мірою це ставить під сумнів їх віднесення до поховального інвентарю. Втім, активне освоєння цієї ділянки в середньовічний час, зокрема факт часткового прорізання низу поховання житлом XIII–XIV ст., може бути причиною такого їхнього положення і поганого стану збереженості (іл. 1.2). Зауважимо, що на цій ділянці у “скіфському шарі” наявні виключно невеликі фрагменти ліпної кераміки. Тому факт знаходження в одному місці декількох археологічно повних речей поруч із кістяком, все ж таки свідчить на користь віднесення їх до поховального інвентарю. Певною мірою на це вказує і відносно невеликий розмір всіх трьох посудин, що є більш властивим для супроводу дитячих поховань⁵.

Вимагає певного уточнення і характер самої поховальної конструкції. Так, відсутність слідів поховальної ями автор публікації пояснював звичаєм здійснення поховання на рівні денної поверхні того часу. Зауважимо, що це має відношення виключно до підкурганних поховань, в той час як решток курганного насипу зафіксовано не було. Ймовірно, йдеться про ґрунтове поховання у ямі, яка була запущена у горизонт з фрагментами ліпного посуду. У такому разі пояснення отримує і невідповідність скіфського посуду з поховання знахідкам із шару, частина з яких, дійсно, є підгірцівськими.

Наявність поодиноких ґрунтових поховань на поселенських пам’ятках лісостепу в скіфський час не є рідкістю. Подібні комплекси трапляються на поселеннях та городищах, де розміщені в спеціально викопаних ямах (тип III.1 за Д. С. Гречком). Серед них є поховання підлітків, в тому числі і в зібганому положенні⁶. Частина таких випадків розглядається як

¹ Автор висловлює глибоку вдячність співробітнику ІА НАН України Д. С. Гречку та співробітнику Музею археології ХНУ імені В. Н. Каразіна К. Ю. Пеляшенку за професійні консультації під час підготовки статті.

² Гончар В. М. Нові пам’ятки доби раннього заліза... Рис. 5, 7.

³ Петровська С. О. Ранньоскіфські пам’ятки на південній околиці Києва // Археологія. 1970. Т. XXIV. Рис. 15.

⁴ Там само. С. 141.

⁵ Пеляшенко К. Ю. Ліпний посуд як елемент поховальної обрядності. С. 139.

⁶ Гречко Д. С. О бескурганных погребениях аборигенного населения восточноевропейской лесостепи скифского времени // Revista arheologica, 2014. X, 1-2. С. 86.

пов'язані із певними ритуальними нормами, передусім, із заборонаю ховати неповнолітніх в спільних некрополях, або ж принесенням їх у жертву хтонічним силам¹.

Враховуючи вищенаведені висновки, вважаємо, що для підтвердження гіпотези про наявність могильника скіфського часу на території Митрополичого саду наразі немає підстав. Проведені у 2017 р. дослідження підтвердили наявність на ділянці шару із матеріалами ранньозалізної доби, але жодних слідів могильника не було виявлено. За всіма ознаками комплекс 1987 р. слід відносити до групи поодиноких поховань скіфських лісостепових пам'яток, представлених хотівською групою, та датувати в межах VI–V ст. до н.е. Підтвердити чи спростувати такі висновки допоможуть подальші дослідження в Митрополичому саду, який є перспективною ділянкою у вивченні території Києво-Печерської лаври ранньозалізної доби.

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

МЕТАЛЕВІ ПЛАСТИНКИ-ЧІЛЬЦЯ ІЗ ЛІТОПИСНОГО ВАСИЛЕВА

На території межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра в давньоукраїнський час було декілька літописних поселень. Найбільшим серед них торгово-економічним і культурним центром регіону, очевидно, було м. Василів.

За час археологічних досліджень у Василеві виявлено численні предмети матеріальної культури давньоукраїнського населення, що дало змогу реконструювати не тільки основні види господарської діяльності місцевих жителів, а й отримати важливі данні про духовну культуру та елементи вбрання тогочасних мешканців. Про останні свідчать знахідки прикрас та елементів костюму, зокрема, жіночих головних уборів. До них належать прямокутні бронзові орнаментовані пластинки, інколи – позолочені, які надійно пов'язують із рештками весільного вбрання – чільця чи начільника.

Дві пластинки такого типу було знайдено Б. О. Тимощуком під час вивчення некрополів літописного поселення. Одна із них трапилася під час розкопок поховань поблизу білокам'яного храму, а інша – в ур. Замчище². Обидві пластинки мають ряд спільних рис: отвори по кутам, рештки золочення, п'ять квіток розеток, прикріплених до зовнішньої сторони, до яких у свою чергу підвішено трапецієподібні підвіски, орнаментовані крапочками, з двома хвостовими зазублинами (подвійні листочки чи бджілки). Проте вони різні за розмірами й орнаментациєю. Перша пластинка має квадратну форму (38×38 мм) й прикрашена по периметру крапочками, друга – прямокутна (30×32 мм) й без орнаменту.

Вивчення пластинок із василівських поховань показало, що їх знахідки вже траплялися на землях Буковини. Так, ще 1889 р. під час копання траншеї в м. Кіцмань було випадково виявлено поховання. На черепі кістяка лежали декілька бронзових квадратних пластин із підвісками у вигляді листочків³. Схожі металеві платівки знайшов у 1958 р. Б. О. Тимощук й у Санківцях під час розкопок середньовічного поховання. Шість бронзових позолочених пластинок (розмірами 25×25 мм) з трапецієподібними підвісками та 6-ма бубонцями, розташованими нижче, лежали на черепі померлої⁴. Аналогічну пластинку було знайдено на території середньовічного могильника в с. Ошихліби та на Недобоївському городищі княжої доби⁵. Ще

¹ Болтрик Ю., Ліфантій О., Шелехань О. Поховальні звичаї мешканців Северинівського городища // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Танатологія: смерть та навколо смерті в європейській культурі” (1 вип. – 13 грудня 2019 р. ; 2 вип. – 13 листопада 2020 р.). Київ : Гельветика, 2020. С. 100-102.

² Тимощук Б. О. Давньоруська Буковина. Київ : Наукова думка, 1982. С. 29, 152; Винокур І. С., Тимощук Б. О. Давні слов'яни на Дністрі. Ужгород : Карпати, 1977. С. 94.

³ Romstorfer C. A. Aus den “Mittheilungen der k.k.k. Central-Commission” // Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums. Czernowitz, 1893. J. 1. S. 55.

⁴ Тимощук Б. О. Північна Буковина – земля слов'янська. Ужгород : Карпати, 1969. С. 121; 174.

⁵ Нагорна Т., Пивоваров С. Буковинське чільце-діадема (за археологічними та етнографічними матеріалами) // Буковинський історико-етнографічний вісник. Чернівці : Прут. Вип. 5. С. 31-32.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщанієм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021